

IJTIMOIIY SUG'URTALASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI

Samiyeva Gulnoza Toxirovna,
Qarshi davlat texnika universiteti
"Innovatsion iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti, PhD

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425503>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakat ijtimoiy sug'urtalash tizimini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, davlat maqsadli jamg'armalarining iqtisodiyotdagi o'rni hamda ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasi, nodavlat fondlar faoliyati, investitsion mexanizmlar, moliyaviy risklarni boshqarish hamda davlat-xususiy sheriklik asosida jamg'armalar faoliyatini takomillashtirish yo'nalishlari tahlil qilingan. Ijtimoiy sug'urta tizimini modernizatsiya qilish orqali aholini ijtimoiy himoya qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy sug'urta, davlat maqsadli jamg'armalari, moliyaviy barqarorlik, investitsion faoliyat, nodavlat fondlari, risklarni boshqarish, davlat-xususiy sheriklik, ijtimoiy himoya.

Аннотация. В данной статье рассматривается социально-экономическое значение развития системы социального страхования страны, роль государственных целевых фондов в экономике и вопросы обеспечения их финансовой устойчивости. Проанализированы опыт развитых стран, деятельность негосударственных фондов, инвестиционные механизмы, управление финансовыми рисками, а также направления совершенствования деятельности фондов на основе государственно-частного партнерства. Раскрывается значение модернизации системы социального страхования для обеспечения социальной защиты населения и экономической стабильности.

Ключевые слова: социальное страхование, государственные целевые фонды, финансовая устойчивость, инвестиционная деятельность, негосударственные фонды, управление рисками, государственно-частное партнерство, социальная защита.

Annotation. This article examines the socio-economic importance of developing the national social insurance system, the role of state targeted funds in the economy, and issues related to ensuring their financial sustainability. The study analyzes the experience of developed countries, the activities of non-state funds, investment mechanisms, financial risk management, and the improvement of fund activities based on public-private partnership principles. The article also highlights the importance of modernizing the social insurance system in ensuring social protection and economic stability.

Keywords: social insurance, state targeted funds, financial sustainability, investment activity, non-state funds, risk management, public-private partnership, social protection.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmokdiki, demografik o'zgarishlar, aholi turmush darajasining yaxshilanishi hamda o'rtacha umr ko'rish yoshining ortib borishi ijtimoiy sug'urta tizimini yanada takomillashtirishni taqozo etadi. Ayniqsa, mehnatga layoqatli aholiga nisbatan nafaqaxo'rlar ulushining oshishi davlat maqsadli jamg'armalaridan oqilona va samarali foydalanishni muhim iqtisodiy zarurat sifatida

namoyon etmokda. Shu bois, ijtimoiy sug'urta tizimini moliyaviy jihatdan barqaror rivojlantirish bugungi kunda davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Jahon amaliyotida ijtimoiy sug'urta tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha turli mexanizmlar shakllangan bo'lib, ularning asosiy maqsadi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda maqsadli jamg'armalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashdan iboratdir. Xususan, qator rivojlangan mamlakatlarda avlodlar birdamligi tamoyiliga asoslangan tizimlar bilan bir qatorda jamg'arib boriladigan nodavlat pensiya fondlari ham faoliyat yuritmoqda. Bu esa ijtimoiy sug'urta tizimi moliyaviy imkoniyatlarining kengayishiga, uzoq muddatli investitsion resurslar shakllanishiga hamda jamg'armalar samaradorligining ortishiga xizmat qilmoqda. Shuningdek, maqsadli jamg'armalarning bo'sh pul mablag'larini investitsion faoliyatga yo'naltirish, ularni moliyaviy bozorlarda samarali joylashtirish va daromad keltiruvchi mexanizmlarni joriy etish ijtimoiy sug'urta tizimi rivojida muhim omil sifatida qaralmoqda. Xususan, yevrobondlar, qimmatli qog'ozlar va boshqa moliyaviy instrumentlarga investitsiya kiritish orqali jamg'armalarning qo'shimcha moliyaviy manbalari shakllantirilmogda. Biroq bunda investitsion risklarni baholash, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash va likvidlikni saqlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etadi [1].

Rivojlanayotgan davlatlarda ham ijtimoiy sug'urta tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar keng ko'lamda olib borilmogda. Olimlar tomonidan maqsadli jamg'armalar moliyaviy resurslarini boshqarish, ularning daromadlilik darajasini oshirish, ehtimoliy risklarni prognoz qilish va baholash bo'yicha ilmiy-uslubiy yondashuvlar ishlab chiqilmogda. Shu bilan birga, davlat maqsadli jamg'armalari faoliyatining iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli, investitsion salohiyati hamda ularning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ta'siri yetarlicha o'rganilishi zarurligi saqlanib qolmogda.

O'zbekistonda ham ijtimoiy sug'urta tizimini isloh qilish, davlat maqsadli jamg'armalari faoliyatini takomillashtirish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Xususan, aholi bandligini ta'minlash, ishsizlik darajasini qisqartirish, oilalar daromadlarini oshirish, inson kapitaliga investitsiyalarni kengaytirish, xotin-qizlar va yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kabi ustuvor yo'nalishlar mamlakat ijtimoiy siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy sug'urta tizimini rivojlantirish nafaqat fuqarolar ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, investitsion muhitni yaxshilash va jamiyatda ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Shu bois, davlat maqsadli jamg'armalarining

ochiqligi, shaffofligi va moliyaviy mustaqilligini ta'minlash, ularga mahalliy hamda xorijiy investorlarni jalb etish, shuningdek, daromad va xarajatlar mutanosibligini saqlash bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi [2].

1-rasm. Maqsadli jamg'armalar daromadlarini qayta taqsimlash usullari [3]

Bugungi kunda mamlakatning moliyaviy holatini sog'lomlashtirish va rivojlantirish bo'yicha tadbirlar asosiy o'ringa ko'tarilmoqda. Bunday masalalarni hal qilishda maqsadli jamg'armalarning o'rni benihoya salmoqli bo'lmoqda. Davlat maqsadli jamg'armalari markaziy yoki mahalliy hukumat organlari tasarrufida bo'lgan va maqsadli yo'naltirilgan moliyaviy vositalar yig'indisini ifodalaydi.

Har bir maqsadli jamg'arma alohida davlat miqyosida shakllangan yoki biror-bir tuzilma tarkibida shakllanganligidan qat'iy nazar ular har tomonlama mustaqil, soliq to'lovchilar uchun ochiq va shaffof bo'lishi shart. Ana shundagina bu jamg'armalarni nafaqat soliq va yg'implar hisobidan, balki mahalliy va xalqaro miqyosda homiylik mablag'larini ham jalb etishdek imkoniyatga ega bo'linadi. Maqsadli jamg'armalarning ta'riflanishida maqsadli jamg'armalar davlat moliyasi tizimining tarkibiy bo'g'ini bo'lish bilan birga, bir necha o'ziga xos xususiyatlarga egaligini e'tiborga olish zarur [4].

2-rasm. Davlat maqsadli jamg'armalarning tasniflanishi [5]

Hozirgi kunda nodavlat fondlarini shakllantirishda muammolarga duch kelinishi mumkin. Nodavlat fondlarining inqirozdan chiqib ketish mexanizmlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, risklarni baholash, asosan uchta usul orqali amalga oshiriladi [6]:

- 1) statistik ma'lumotlar asosida yuzaga keluvchi axborotlarni oldingi yilga nisbatan tahlil qilish;
- 2) nazariy jihatdan tahlil qilish;
- 3) ekspertlar orqali umumiy hulosalar chiqarishyu

Nodavlat maqsadli jamg'armalar moliyaviy munosabatlarining boshqa subektlari singari juda jiddiy moliyaviy xatarlarga duch kelishi mumkin.

Moliyaviy xatarlar quyidagi turlarga ajratiladi:

- kredit riski;
- narx yoki bozor riski;
- likvidlilik riski;
- valyuta riski;
- inflyasiya riski;
- birja riski;
- foiz risklari.

Fondlar aktivlarini boshqarishni tartibga solishning asosiy tamoyillaridan biri meyoriy talablar hajmining maqsadli jamg'armalarni boshqarish subektlari tomonidan qabul qilinuvchi xatarlarni boshqarishdir.

Ma'lumki, xorijiy mamlakatlar moliya tizimida maqsadli jamg'armalar alohida o'rin tutadi. Ularda jamlanadigan mablag'lar hajm yuqori bo'lib, masalan, Fransiya va Yaponiyada maxsus jamg'armalarning miqdori jihatidan mamlakatning davlat budjetiga yaqin. Yaponiyada davlat xarajatlarining yarmidan ko'pi ana shunday jamg'armalar hisobidan moliyalashtirilsa, Buyuk Britaniyada bu ko'rsatkich budjetning uchdan bir qismini tashkil etadi. Albatta, bu jamg'armalarning ijtimoiy va iqtisodiy vazifalari mavjud.

Davlat bu jamg'armalarning mablag'lari bilan ishlab chiqarish jarayoniga aralashadi, tashkilot va muassasalarga kreditlar va subsidiyalar beradi, shuningdek, aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatadi [7]

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, maxsus jamg'armalarning mablag'laridan foydalanishga ko'ra iqtisodiy, ijtimoiy, shaxsiy va mol-mulkini sug'urtalash, ilmiy tadqiqot, harbiy-siyosiy, xalqaro jamg'armalarga bo'linadi. Iqtisodiy jamg'armalarning mablag'lari xususiy kompaniyalar va kam rentabelli davlat

korxonalari, asosan, iqtisodiyotning rivojlanish davrlari krizis paytida moliyalashtirish uchun yo'naltiriladi.

Maqsadli jamg'armalar ba'zan ijtimoiy ehtiyojlarni moliya bilan ta'minlash uchun davlat tomonidan jalb etiluvchi va operativ mustaqillik asosida kompleks ravishda sarflanuvchi moliya resurslarini qayta taqsimlash va foydalanish shaklidir.

Iqtisodiyotning turli sohalari rivojlanib borayotgan davrda davlat-xususiy sheriklik dunyoning bir nechta mamlakatlarida AQSH, Kanada, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Avstraliya, Hindiston va boshqa rivojlangan davlatlarda keng tarqalgan. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmi davlat va boshqa loyihalarni xususiy mablag'lar hisobidan moliyalashtirishni ta'minlash uchun milliy hamda xalqaro darajada qo'llaniladi.

Davlat-xususiy sheriklik jarayonlarini qo'llash ijobiy natijalar bergan bo'lib, xususiy sektor mablag'larini jalb etish hisobiga davlat oldida turgan vazifa va muammolarni hal etishning haqiqiy imkoniyatlarini ko'rsatib bergan. Buyuk Britaniyada davlat-xususiy sheriklikni qo'llash tajribasi uning boshqa mamlakatlarda tarqalishiga yordam bergan. Mamlakatimizda bu tizim, ya'ni davlat xususiy sherikchiligi maqsadli jamg'armalar tizimida umuman shakllanirilmagan, aksincha monopol sifatida shakllantirilib, Moliya vazirligi tizimida va davlat budjeti mablag'lari hisobiga saqlab turilibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov Q.X., Abduramanov X.X., Qurboniyozov I.R. Aholini ijtimoiy muhofaza qilish. O'quv qo'llanma. T.: TDIU, 2010. – 268 bet
2. Хамраева, С. Н., and Г. Т. Самиева. "Ижтимоий соҳа иқтисодиёти. Дарслик." (2022).
3. Пупынин К.Н. (2011) Применение зарубежного опыта функционирования суверенных инвестиционных фондов для Резервного фонда и Фонда национального благосостояния РФ. Автореф. дисс. кан. экон. наук. Москва
4. Хамраева, С. Н., and Г. Т. Самиева. "Ижтимоий соҳа иқтисодиёти. Дарслик." (2022).
5. Pupynin K.N. (2011) Application of foreign experience of functioning of sovereign investment funds for the Reserve Fund and the National Welfare Fund of the Russian Federation. Abstract of thesis. Dissertation economic sciences. Moscow, 24 p.
6. Кредитный рейтинг Материал из Википедии — свободной энциклопедии <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
7. Финансовый менеджмент: учебник / Г.Б. Поляк [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 456 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-9916-4395-5.